

FUNÇÃO JURÍDICO-SOCIAL DA MÍDIA: O PAPEL E A QUALIDADE JURÍDICA DO CONTEÚDO CRIMINAL DIVULGADO PELA MÍDIA TELEVISIVA BRASILEIRA

LEGAL-SOCIAL FUNCTION OF THE MEDIA: THE ROLE AND LEGAL QUALITY OF CRIMINAL CONTENT DISCLOSED BY BRAZILIAN TELEVISION MEDIA

Juliana Barth Litivin¹
Gustavo André Olsson²

RESUMO:

O presente artigo, partindo de uma análise hermenêutica e funcional-comparativa, busca evidenciar a complexidade da interação entre a mídia televisiva e o Direito, assim como discutir as diferenças entre a percepção social e interna dos meios de comunicação e a sua função jurídica na sociedade democrática. Desse modo, busca compreender e analisar de que maneira a mídia televisiva brasileira cumpre uma função social, em relação à comunicação jurídica, ao divulgar casos criminais de ampla repercussão. Apoiando-se na Constituição Federal, bem como na Doutrina especializada, construiu-se um cotejo teórico entre a função jurídica da mídia televisiva na sociedade da informação (a partir da perspectiva jurídica). Após, inverteu-se o olhar, analisando o entendimento da própria mídia sobre qual, segundo auto-observação, seria o seu papel frente ao conteúdo criminal televisionado. Por fim, passou-se à uma apreciação crítica sobre o crime como produto lucrativo para as emissoras de TV, ressaltando, riscos eminentes na publicização dos atos processuais penais. De fato, observa-se que a mídia utiliza recursos para atrair e conquistar a confiança dos telespectadores, sem, muitas vezes, necessariamente, estar conectada com a qualidade jurídica da comunicação. Os meios enriquecem o debate democrático ao fiscalizar a atuação do Poder Judiciário, mas, paralelamente, aproveitam-se da exposição para satisfazer interesses mercadológicos, impulsionando, ao mesmo tempo, precipitados julgamentos midiáticos.

PALAVRAS-CHAVE:

Função Social. Mídia Televisiva Brasileira. Casos Criminais. Limites Jurídicos.

¹Graduada em Direito pela Unisinos.

²É Doutor em Direito Público e Professor da Graduação em Direito na UNISINOS/RS. Mestre em Direito pela UNISINOS/RS (recebendo uma distinção em razão de conquistar nota máxima em todas as disciplinas do curso e na dissertação) e ex-bolsista CNPq. Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2005), currículo de seis anos, atualmente Coordenador do Curso de Graduação em Direito da Unisinos. Fora Assessor de Desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (2013-2016). Exerceu atividades de tutoria no curso a distância da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul. É sócio de um escritório de Advocacia. Pesquisas nas áreas de Ciências Criminais, Sociologia Jurídica, Antropologia Jurídica, Filosofia Jurídica, Teoria do Direito, Economia Comportamental, Direito Penal, Processual Penal, Análise Econômica e Teoria Sistêmica. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2225-555X>

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo visa a analisar a mídia televisiva brasileira quando da divulgação de casos criminais. Com isso, objetiva-se compreender se o veículo midiático cumpre a função social estabelecida juridicamente pela Constituição Federal Brasileira. Isso, porque, em aparência, o veículo midiático televisivo, embora desempenhe expressiva e relevante atuação na difusão de informações e impulsão de opiniões, por vezes, ao expor casos criminais de comoção social, poderia deixar de cumprir, de forma eficaz, o papel de fiel mediador entre o fato propriamente dito e o público telespectador. Assim, nessa hipótese, poderia transmitir conteúdos jurídicos que refletiriam de forma superficial e pouco precisa o acontecido, bem como os desdobramentos dele decorrentes, ocasionando por consequência, uma cegueira jurídica frente às decisões que envolvem o direito processual penal.

A importância disso está relacionada com o fato de que a comercialização e superexposição de fatos criminais, passou a ser também um produto altamente lucrativo para os veículos televisivos, o que pode deturpar, de alguma maneira, a verdadeira função do meio comunicacional de massa. Ademais, o impacto social da pesquisa é relevante, na medida em que a mídia ocupa um papel central na vida dos brasileiros. Mais que entreter, a televisão aproxima pessoas e culturas, informa, fornece e provoca sentidos e, até mesmo, constrói e alimenta estereótipos. Dessa forma, cria-se uma consciência coletiva sobre o fato e as personagens constantes em suas narrativas.

A mídia é geradora e transmissora de informações, inserindo-se nas mais diversas áreas do conhecimento, provocando, assim, significativas alterações na percepção da realidade social. Não basta assistir o que a mídia divulga é necessário buscar particularidades, lançar um olhar de estranhamento, para assim, identificar e ressignificar os sentidos que são lançados ao público receptor. Daí, a necessária busca pela verificação da qualidade das comunicações relacionada com o direito criminal: cada área interfere, ainda que em graus distintos de amplitude, no cotidiano da sociedade, bem como nas formas de apreciação do mundo.

Nesse contexto, fazendo uso de uma abordagem hermenêutica e de um procedimento funcional-comparativo, a pesquisa procura reconstruir a função jurídica da mídia, a partir de um olhar externo, delimitado pelo sistema jurídico. Após, reconstrói a percepção interna dos

meios de comunicação televisivos a respeito de sua função social, como forma de verificar e comparar a auto-observação com a observação proveniente do sistema jurídico.

Nesse contexto, a pesquisa é dividida em quatro partes, iniciando com a reconstrução da importância da mídia na sociedade (que leva à discussão a respeito de uma “sociedade da informação” e suas características). Após, perpassa pela reconstrução das funções jurídico-sociais da mídia, no sentido dos delimitadores Constitucionais brasileiros como forma de permitir a comparação entre a função jurídica e a auto-observação do meio de comunicação televisivo (em relação à sua função social). Por fim, fazendo uso dessas informações, busca evidenciar a complexidade dessa interação, assim como discutir as diferenças entre o funcionamento social da Comunicação e do Direito.

2. A EVOLUÇÃO DA FUNÇÃO DA MÍDIA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

O século XXI é marcado por sensíveis transformações no campo tecnológico. Com o surgimento de novas plataformas digitais, mudou-se a forma de produzir, divulgar e consumir informações. Além disso, expandiu-se o alcance da comunicação em sociedade, ocasionando uma interação global e, praticamente, instantânea, onde os indivíduos se tornaram produtores do próprio conteúdo. Paralelamente, aumentou a preocupação com a função exercida por esse veículo difusor. Diante desse cenário de constante transição, uma expressão passou a figurar com recorrência e intensidade: “sociedade da informação”³ (TAKAHASHI, 2002, p. 02, apud OLIVEIRA; BAZI, 2008).

Diversas são as terminologias utilizadas por sociólogos, visando a definir o período de transição histórica na sociedade, entre os quais, destacam-se: “sociedade pós-industrial, sociedade programada, sociedade da informação, sociedade tecnocrática, revolução informacional, terceira onda” (DANTAS, 2007, p. 127). Assim sendo, “embora não haja um conceito rigoroso sobre o termo sociedade da informação, percebe-se que o seu significado está

³ Segundo Takahashi, o conceito “‘Sociedade da Informação’ se deu na década de 1970, especialmente no Japão e EUA, no âmbito de discussões sobre o que seria a ‘sociedade pós-industrial’ e quais seriam suas principais características”. TAKAHASHI, 2002, p. 02 apud OLIVEIRA, Antônio Francisco Maia; BAZI, Rogério Eduardo Rodrigues. Sociedade da informação, transformação e inclusão social: a questão da produção de conteúdos. **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, SP. v. 5, n. 2, p.115-131, jan./jun. 2008. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/2015/2136>. Acesso em: 08 out. 2019.

associado ao momento de transformações pelo qual passam as sociedades contemporâneas” (ARAÚJO; ROCHA, 2009, p. 9-20).

Sublinha-se que “o vocabulário sociedade da informação se impôs como um logotipo da assim chamada globalização” (MATTELART, 2006, p.171-172). Seguindo essa perspectiva, assegura-se que o termo “Sociedade da Informação”, “[...] surge como uma mudança de paradigma tecno-social presente na sociedade pós-industrial, visando o uso da informação como moeda para a sociedade em constituição naquele momento” (SANTOS; CARVALHO, 2009, p.45-55). Logo, a nomenclatura “Sociedade da Informação”⁴, adquiriu novas interpretações (WERTHEIN, 2000, p. 71-77).

O avanço tecnológico, por sua vez, provocou mudanças significativas na sociedade (BELL, 1973, p. 451). A informação que, em períodos históricos antecedentes, restringia-se à determinada parcela da população, transformou-se em produto extremamente valioso cuja transmissibilidade ocorre em larga escala e a nível mundial. Como consequência, reflete diretamente nos setores sociais, culturais e econômicos. A comunicação é um negócio⁵ (THOMPSON, 1995, p. 09).

A “democratização” da informação (decorrente do maior acesso e circulação) permite que novos atores produzam conteúdo, da mesma forma que estes são contaminados por aquilo que é divulgado. Dessa maneira, surge uma nova relação entre homem e tecnologia, resultando diretamente na absorção de conhecimento. “Uma sociedade pós-industrial tem como base os serviços. Assim sendo, trata-se de um jogo entre pessoas. O que conta não é a força muscular, ou a energia, e sim a informação [...]” (BELL, 1973, p.148-149). Por outro lado, a tecnologia é “[...] fruto das relações econômicas e sociais de uma época, numa intrincada relação, em que vários fatores são variáveis e devem ser observados” (MARTINI, 2017, p.29).

⁴ A nomenclatura “Sociedade da Informação”, “[...] passou a ser utilizada [...] como substituto para o conceito complexo de ‘sociedade pós-industrial’ e como forma de transmitir conteúdo específico do ‘novo paradigma técnico-econômico’”. Dessa forma, possuem como objetivo “[...] não mais os insumos baratos de energia – como na sociedade industrial – mas os insumos baratos de informação propiciados pelos avanços tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações”. WERTHEIN, Jorge. A sociedade da informação e seus desafios. **Ciência da Informação**. Brasília, DF. v. 29, n. 2, p. 71-77, maio/ago. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n2/a09v29n2.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

⁵ Nesse contexto, “foram desenvolvidos meios técnicos que, em conjunto com instituições orientadas para a acumulação capitalista, possibilitaram a produção, reprodução e circulação das formas simbólicas numa escala antes inimaginável”. THOMPSON, John B. **Ideologia e cultura moderna**. 4. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1995. p. 09.

Verifica-se, no que diz respeito aos contatos sociais, que “desde o tempo das inscrições rupestres pré-históricas até o das redes computacionais virtuais, os seres humanos *comunicam* seus sentidos, anseios e necessidades”, assim, constroem “a teia relacional que sustenta os *processos sociais*” (FERREIRA, 2003, p.165). Logo, a informação, “[...] passa a representar o recurso central e, no seio das organizações, uma fonte de poder” (BELL, 1973, p. 149).

Tem-se que “um dos principais indicadores do desenvolvimento da sociedade da informação é a penetrabilidade das tecnologias de informação na vida diária das pessoas e no funcionamento e transformação da sociedade como um todo” (MIRANDA, 2000, p. 77- 88). No entanto, na mesma proporção em que o acesso à informação reduz inseguranças também faz crescer a dependência, a individualidade e a competição entre usuários⁶ (BAUMAN, 2001, p. 43). Trata-se de uma forma diferente de viver, conectada, todavia, com os desenvolvimentos comunicacionais da sociedade global (que, por sua vez, em maior ou menor medida, é replicada em cada contexto social existente no globo). Por esse motivo, “na ‘sociedade da informação’ o uso da informação é a peça chave para que um cidadão possa se tornar um agente ativo dentro da rede” (SANTOS; CARVALHO, 2009, p. 45-55).

Portanto, “[...] a informação é algo que, ao se dividir, seu conteúdo não se diminui em absoluto, como é no mundo dos átomos, ao inverso: expande-se e cresce, multiplica-se” (MARTINI, 2017, p. 36). Estabelece-se um conjunto de ressonâncias comunicacionais, de diversos graus, possibilidades e temporalidades “espirais” (porque não estão “fechadas” entre si, de modo que sempre se deslocam para uma nova posição), que vão se irradiando dentro do sistema social e, por sua vez, gerando mais ressonâncias (quando o tema é reconhecido – a partir dos critérios e agendas comunicacionais - como merecedor de replicação social) (DETONI, 2015, p. 13)⁷.

Detoni (2015, p. 13), pontua que “nessa nova sociedade, cuja principal *commodity* é a informação, o poder dos grandes conglomerados mundiais de mídia é cada vez maior não apenas na economia, mas também na vida pública”. De fato, percebe-se que “[...] os meios de

⁶ “A sociedade moderna existe em sua atividade incessante de ‘individualização’, assim como as atividades dos indivíduos consistem na reformulação e renegociação diárias da rede de entrelaçamentos chamada ‘sociedade’”. BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 43.

⁷ Em decorrência, “assistimos, neste início de século, à interessante transformação da sociedade industrial em uma sociedade da informação, que utiliza cada vez mais técnicas industriais para ‘construir’ e oferecer conteúdo informativo”. DETONI, Márcia. **Mídia pública na sociedade da informação**. São Paulo: Editora Mackenzie, 2015. p. 13.

comunicação de massa, especialmente o rádio e a televisão, transformaram-se, a partir de meados do século XX, na grande ‘ágora’ das discussões sociais, o local privilegiado onde a nação se ouve, se vê e se encontra”. Embora, no fundo, isso ocorra (na mídia televisiva) por conta de seu impacto e interesse econômico no processo e no resultado: são informações construídas e buscadas para serem instrumentalizadas em métodos diretos e indiretos de criação de capital e que, apenas como consequência dessa forma de explorar as informações e a comunicação, é que as pessoas se beneficiam, domesticamente falando. E, com isso, vai paulatinamente havendo uma modificação na forma de vida na sociedade, recursivamente alimentando o processo de criação de ressonâncias comunicacionais e culturais. Trata-se, no fundo, de um processo de criação de imaginários a respeito da realidade, o qual, todavia, não está imune à capitalização.

A informação acaba, gradativamente, infiltrando-se no cotidiano popular. Meios difusores de conteúdo tornaram-se membros da sociedade, responsáveis por pautar temas e propagar imaginários. Provocando, com isso, uma interdependência entre o indivíduo e o social. Assim, “a vida desejada tende a ser a vida ‘vista na TV’”, ou seja, “a vida na telinha diminui e tira o charme da vida vivida: é a vida vivida que parece irreal, e continuará a parecer irreal enquanto não for remodelada na forma de imagens que possam aparecer na tela” (BAUMAN, 2001, p. 108-109).

O domínio exercido pelos meios de comunicação faz surgir o que Guy (1997) determinou de “Sociedade do Espetáculo”. Em outras palavras, “o espetáculo nada mais seria que o exagero da mídia, cuja natureza, indiscutivelmente boa, visto que serve para comunicar, pode às vezes chegar a excessos” (GUY, 1997, p. 171). E, nesse sentido, “os meios de comunicação não espelham realidades, mas em parte as formam” (GIDDENS, 2002, p. 32). Sobre a função social exercida pelos meios de comunicação de massa, sublinha-se que a mídia “desempenha papel crucial na sociedade contemporânea com base em seu fundamento mercantil e em seu caráter capitalista: ela *seleciona, organiza*, sistematiza e difunde informações [...]” (FERREIRA, 2003, p. 220-221).

Nesse ato, “quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico” (GUY, 1997, p. 18). Aquilo que se propaga através dos meios de comunicação acaba por informar e, ao mesmo tempo, formar uma consciência coletiva, ou seja, uma conduta que se espelha no que se

faz ver e ouvir. Também pode gerar uma inquietude no interlocutor, estimulando o debate e a reflexão sobre temas pertinentes da atualidade⁸ (SODRÉ; MORAES, 2006, p. 23).

Ao longo da história da humanidade, a mídia foi expandindo seu alcance e domínio. Não apenas pautando assuntos, mas, sobretudo, estimulando opiniões e comportamentos. Vive-se a era da informação onde os indivíduos utilizam os meios eletrônicos para consumir e propagar conteúdo. “Todas as sociedades são fábricas de significados. Até mais do que isso: são as sementeiras da *vida com sentido*” (BAUMAN, 2008, p. 08). A sociedade da informação, naquilo que pertence a este estudo, é a sociedade da interconexão social e cultural. E, por isso, na mesma proporção em que a mídia tem o direito de informar, o veículo também conta com deveres, notadamente as delimitações jurídicas encontradas na sociedade (FIORILLO, 2015, p. 19)⁹. Estas determinações ocorrem “[...] dentro de fundamentos democráticos e objetivos concretos que orientarão os princípios fundamentais do denominado Direito da Sociedade da Informação” (FIORILLO, 2015, p. 19).

3. UMA ANÁLISE CONSTITUCIONAL SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DA MÍDIA

Em virtude desse processo de evolução tecnológica, a mídia passou a ocupar um lugar central na vida dos indivíduos. Inobstante, de sua função externa (ainda que genérica), “os meios de comunicação passam a selecionar e a determinar quais os fatos e demais informações que devem ser discutidos na esfera pública” (FARIAS, 2004, p. 117). Dessa forma, funcionam como uma espécie de filtro da realidade. Assim, como produtora, reprodutora e criadora de ressonâncias, mais do que meramente inserir ideias, a mídia auxilia na formação de opinião, bem como na construção do caráter pessoal. Nesse contexto, há uma mútua dependência: da mesma forma que a mídia necessita do seu público, este mantém forte vínculo com a informação por ela repassada. É nesse sentido que a mídia “[...] é o termômetro da democracia. Quanto

⁸ “[...] A mídia é estruturadora ou reestruturadora de percepções e cognições, funcionando como uma espécie de agenda coletiva”. SODRÉ, Muniz. *Eticidade, campo comunicacional e midiatização*. In: MORAES, Dênis (org.). **Sociedade midiaticizada**. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. p. 23.

⁹ Diante disso, “os deveres, direitos, obrigações e sanções que decorrem da existência da Sociedade da Informação são por via de consequência estruturados juridicamente em nosso País [...]”. FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. **Princípios constitucionais do Direito da sociedade da informação**. A tutela jurídica do meio ambiente digital. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 19.

mais livre um povo, mais livre a sua imprensa; quanto mais educado e evoluído, mais responsável e socialmente útil é a sua imprensa [...]” (CARVALHO, 2003, p. 03).

Sob o ponto de vista jurídico, o tema é tão relevante que “das sete Constituições brasileiras, a única que não toca no campo comunicacional é a primeira, a Imperial, de 1824” (CABRAL, 2005). E, de outro lado, “dentre as demais, a que mais aborda sobre comunicação é a atual, de 1988 [...]” (CABRAL, 2005). A notável mudança “[...] no constitucionalismo brasileiro é a abertura de um capítulo específico sobre comunicação social com a submissão da mídia a um regime constitucional próprio” (SARMENTO et al., 2013, p. 2034). E esse fato é muito significativo sob o ponto de vista jurídico, porque eleva os meios de comunicação à uma categoria jurídica essencial, também constitutiva do Estado Democrático brasileiro. Essa importância é evidenciada quando instituiu-se um quinto capítulo da Constituição Federal, a fim de tratar, especificamente, dos direitos e deveres inerentes ao meio midiático¹⁰ (BRASIL. Lei nº 5.250, 1967).

Isso demonstra que “[...] a mídia, atualmente, representa o principal meio de acesso às informações pelo cidadão, desfrutando de enorme poder na formação da opinião pública e na definição das agendas de debate na sociedade” (SARMENTO et al., 2013, p. 2037). Trata-se de um locutor e de um interlocutor juridicamente privilegiado e, exatamente por isso, detentor de uma função jurídico-social de tamanha relevância.

Segundo o art. 220, da CF/88, “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988). Observa-se, portanto, a existência de uma proteção constitucional, a qual garante livre circulação de informações, bem como a manifestação de pensamento ou expressão. Dota-se de proteção e liberdade, como mecanismo de garantia de um exercício pleno do “comunicar”.

¹⁰ No ano de 1967, o tema da liberdade de manifestação e pensamento foi objeto de regulamentação pela então instituída Lei de Imprensa nº 5.250/67. No entanto, com o tempo, notou-se que a referida legislação não estava em consonância com princípios adotados pela CF de 1988, motivo pelo qual, por meio da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal optou por não recepcioná-la ao novo texto constitucional. BRASIL. **Lei nº 5.250, de 09 de fevereiro de 1967**. Regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Brasília, DF: Presidência da República, 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15250.htm. Acesso em: 05 nov. 2019.

Sublinha-se, por outro lado, que “a garantia constitucional de liberdade de comunicação social, prevista no art. 220, é verdadeiro corolário da norma prevista no art. 5º, IX, que consagra a *liberdade de expressão* [...]” (MORAES, 2013, p. 2028). O referido artigo determina que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”. Na visão de Moraes (2013, p. 2028), “essas normas, embora não se confundam, completam-se, pois, a liberdade de comunicação social refere-se aos meios específicos de comunicação”. No entanto, frisa que “a Constituição Federal [...] regulamenta o sentido mais estrito da noção de comunicação: jornal, revistas, rádio e televisão” (MORAES, 2013, p. 2028).

Dessa maneira, “a liberdade de comunicação social não é exatamente idêntica à liberdade de manifestação ou expressão do pensamento, porque esta é o gênero, enquanto aquela é uma de suas facetas” (BULOS, 2014, p. 1603). E da maneira como a regra está linguisticamente construída, pode-se afirmar que “a amplitude do texto constitucional teve o propósito de afastar quaisquer dúvidas a respeito do âmbito de proteção desta norma, que salvaguarda todas as formas de expressão e comunicação [...]” (SARMENTO et al., 2013, p. 2037).

Nesse sentido, há um reconhecimento, ainda que implícito, de que a comunicação é um elemento de grande relevância social, inclusive, por conta do impacto que possui a respeito das tomadas de decisões na sociedade (que são pensadas e refletidas a partir das ressonâncias comunicacionais). Há, indiscutivelmente, uma ampla proteção à comunicação, porque, sem dúvida, é um elemento essencial no caminho que as democracias modernas realizam diuturnamente (e, por isso, o grande impacto atualmente a respeito das *Fake News*, que geram consequências sociais graves, sobretudo em relação às tomadas de decisões coletivas e individuais).

Em outras palavras, sendo a informação um elemento essencial para a tomada de decisões individuais, coletivas e sociais, o sistema jurídico brasileiro privilegia uma liberdade e uma proteção como mecanismos de garantia de efetividade a respeito da busca, transmissão, debate e discussão de informações no meio social. Sem a construção e circulação de informações qualificadas de modo livre em uma sociedade, a probabilidade de tomadas de decisões equivocadas cresce exponencialmente (porque as demais informações – errôneas,

propositalmente distorcidas ou inverídicas - seguem em circulação, gerando ressonâncias comunicacionais e mal orientando tomadas de decisões individuais, coletivas e sociais).

Inobstante, não se pode perder de vista que o art. 5º, inciso IX, da CF/88, estabelece certas limitações, como ocorre em praticamente todos os direitos. Tem-se que: “a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação não é um direito absoluto. Tanto é assim que o art. 5º, X, garante a inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra e imagem [...]” (BULOS, 2014, p. 280). Assim, embora haja proteção constitucional, “a liberdade de imprensa em todos os seus aspectos deve ser exercida com a necessária responsabilidade que se exige em um Estado Democrático de Direito” (MORAES, 2013, p. 2028).

De qualquer modo, é verdade que essas limitações estão conectadas com as restrições gerais relacionadas com a população. E, seguramente, visam a um equilíbrio, ou seja, manter uma igualdade entre os direitos que envolvem os meios comunicacionais e as garantias individuais inerentes à pessoa humana. Isso, porque “o arbítrio implacável dos meios de comunicação pode gerar danos irreparáveis, porque o desmentido nunca tem a força do mentido [...]” (BULOS, 2014, p. 280).

Dentro do âmbito sistêmico, “a liberdade de expressão, quando exercida nos parâmetros constitucionais, representa uma salvaguarda para o regime democrático” (FARIAS, 2004, p. 581); e, ao mesmo tempo, é um meio pelo qual pode-se buscar determinadas mudanças e a construção de uma nova realidade (uma tensão entre a estabilidade e a novidade). Por esse motivo, “[...] as restrições às liberdades de comunicação social devem ser vistas com profunda desconfiança, justificando um juízo rigoroso no controle de constitucionalidade” (SARMENTO et al., 2013, p. 2038). Em outras palavras, no inciso IV, do referido art. 5º, da CF/88, “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988); e, de outro lado, há a limitação (que, paradoxalmente, garante a liberdade).

Em tal contexto, protege-se não apenas a circulação de ideias provenientes dos cidadãos, mas também o pensamento dos profissionais de comunicação, a comunicação em si, assim como todos os objetivos sociais relacionados com essa proteção. Nessa perspectiva, torna-se fundamental mencionar a Reclamação nº 22.328 decidida pelo Supremo Tribunal Federal (2018), a qual debateu a preponderância entre o direito à liberdade informativa da empresa midiática em face da proteção da personalidade do sujeito entrevistado. No caso em tela,

questionou-se uma possível extrapolação ao limite inerente à livre expressão jornalística. Ainda que não houvesse hierarquia entre os direitos constitucionais, foi preciso ponderar os interesses conflitantes, motivo pelo qual, nesta circunstância, decidiu-se pela manutenção da notícia no site, a fim de evitar a censura da matéria.

Isso é tão importante (para o desenvolvimento da democracia) que o §1º, do art. 220, da CF/88, de forma expressa, assegura que “nenhuma lei conterà dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social [...]” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988). E, do mesmo modo, é com fundamento nesse artigo que se afasta a possibilidade de censura política, ideológica e artística¹¹ (SARMENTO et al., 2013, p. 2039), conforme preceitua o texto constitucional no §2º do art. 220 (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988). Nota-se, de qualquer maneira, que a censura pode estar presente tanto externamente quanto internamente no tocante a rotina de empresas jornalísticas¹² (PIERANTI, 2005).

Além disso, inserido no rol de parágrafos, constam algumas outras delimitações, como a exigência de lei para regulamentar os espetáculos públicos e diversões (§3º, I); a criação de lei para garantir a proteção à pessoa e à família para a defesa contra programas que contrariem o disposto no art. 221, bem como estabelece a vedação contrapropagandas de produtos, práticas e serviços potencialmente nocivos à saúde e ao meio ambiente (§3º, II). Por sua vez, o §4º do referido art. 220 da CF, determina que: “propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior [...]”, logo, “[...] conterà, sempre que necessário, advertência sobre os

¹¹ “A proibição da censura é um dos aspectos centrais do nosso regime constitucional da comunicação social, que explicita o profundo compromisso da Constituição com a democracia e a liberdade de expressão”. SARMENTO, Daniel. Comentário ao capítulo V: da Comunicação Social. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). **Comentários à Constituição do Brasil**. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2039. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502212640/cfi/0>. Acesso em: 08 nov. 2019.

¹² “[...] Existe não só a censura externa, praticada pelo Poder Público, como também a interna, praticada por ocupantes de cargos de chefia de publicações ou de programas de cunho jornalístico”. Assim, “enquanto a primeira é vedada pela Constituição Federal, a segunda não é regulamentada, fazendo parte da rotina de empresas jornalísticas privadas [...] essa prática é defendida como zelo aos *interesses* dos órgãos jornalísticos”. PIERANTI, Octavio Penna. O Estado e as Comunicações no Brasil: Reflexões acerca da Constituição Federal de 1988. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 28, 2005, Rio de Janeiro, RJ. **Anais eletrônicos** [...]. Disponível em: <http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/120773943294362873896338310764639043347.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2019.

malefícios decorrentes de seu uso” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988). Na sequência, ressalta a proibição de monopólio e oligopólio (direto ou indireto) dos meios de comunicação social (SARMENTO, apud CANOTILHO et al., 2013, p. 2041-2042)¹³ (§5º); e, por último, a ausência de licença de autoridade pública para a publicação de veículo impresso (§6º).

Quando se trata especificamente das emissoras de televisão (também direcionados aos rádios e à comunicação social eletrônica – esta última, por determinação do art. 222, §3º), a questão principiológica está determinada no art. 221, da CF/88: a “preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas” (I); a “promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação” (II); a “regionalização da produção cultural, artística e jornalística [...]” (III) e, “o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família” (IV) (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988).

Essa regulação mínima, ainda que possa conter um grande grau de generalidade, é um dos elementos que auxilia na compreensão hermenêutica a respeito da função social da mídia. Isso se apresenta, para além de uma concepção positiva, mas em relação àquilo que refoge ao âmbito desses princípios. Apenas a título de exemplo, não seria possível uma emissora produzir conteúdos sem abranger (ou dar prioridade) a finalidades educativas. Nesse contexto, não há dúvida de que o exercício adequado dessa função social é o elemento que concede legitimidade e liberdade jurídica aos meios de comunicação.

No texto constitucional, o art. 222 aborda a propriedade das empresas jornalísticas. Posteriormente, ainda restou instituída a Emenda Constitucional nº 36 (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988). Dessa forma, pontua-se que a Constituição (após a EC. Nº 36/2002) prevê que “a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social” (§2º do art. 222, CF).

¹³ O §5º, ao dispor sobre proibição de monopólios, busca “[...] evitar o controle do ‘mercado de ideias’ por um ou alguns poucos grupos econômicos”. SARMENTO, Daniel. Comentário ao capítulo V: da Comunicação Social. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). **Comentários à Constituição do Brasil**. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2041-2042. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502212640/cfi/0>. Acesso em: 08 nov. 2019.

Essa regra possui várias nuances, dentre as quais, a ideia de que o controle interno se dá a partir de pessoas nacionais, evitando, por exemplo, a criação e propagação de temas cujo interesse pode ser de outros países ou culturas (gerando a potencialidade de uma “desnaturalização” do conteúdo e da sociedade). Essa cláusula se torna quase “auto evidente”, na medida em que a comunicação social está intrinsecamente conectada com o fluxo de informações que, mesmo implicitamente, será utilizado para a tomada de decisões e, portanto, atingindo o destino de uma sociedade e de um país.

Dentro do contexto da importância da função social exercida pelos meios de comunicações, o art. 223 regulamenta um procedimento complexo de outorga, renovação e cancelamento de concessões, permissões e autorizações para radiodifusão sonora e de sons e imagens. Em relação ao que interessa ao presente estudo, está o fato de que o Poder Executivo realiza a análise inicial de outorga e renovação e, após, tal decisão é apreciada pelo Congresso Nacional, existindo, inclusive, a exigência de quórum qualificado (dois quintos) para a não renovação da concessão ou permissão. Além disso, o cancelamento da concessão ou permissão antes do prazo estipulado (10 anos para rádio, 15 anos para televisão) depende de decisão judicial.

Por fim, em razão do grau de importância da atividade, o art. 224 determina que “[...] o Congresso Nacional instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da Lei” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988). Nota-se, que “a aparente simplicidade do enunciado [...] carrega consigo o complicador de precisão conceitual” (SARMENTO et. al., 2013, p. 2073).

A partir da análise do texto constitucional, especificamente no que diz respeito ao capítulo destinado à comunicação, é possível perceber que a mídia embora desempenhe, por meio de empresas privadas, um serviço de natureza pública, detém domínio e, até mesmo, uma independência com relação ao conteúdo transmitido, razão pela qual o meio midiático se destaca no Brasil. Contudo, frisa-se que não há, por conta dos limitantes jurídicos, uma liberdade plena de atividade (sobretudo se percebe que os excessos podem gerar responsabilização jurídica).

De qualquer modo, não é incomum a ideia de que “a imprensa, livre de freios, passou a ser uma potência, às vezes mais forte que o Estado, uma empresa lucrativa, demolidora, impiedosa, temida, respeitada” (CARVALHO, 2003 p. 04). De fato, a liberdade existe; porém,

juridicamente, sujeita a controles, em razão da existência de uma função a ser cumprida (e as consequências positivas socialmente de seu funcionamento)¹⁴ (MANÃS; RAHAL, 2013, p. 03).

A situação representa grande complexidade, especialmente porque, diante do caráter eminentemente privado da prestação das atividades, há uma inexorável ligação entre a forma e o conteúdo selecionados para, respectivamente, comunicar e ser comunicado, assim como entre eles e o resultado econômico a ser obtido com a atividade, sob pena de inviabilizá-la. Daí porque, muitas vezes, o conteúdo apresentado ou a forma utilizada não está de acordo com os ditames da Constituição; mas unicamente com a lógica mercantil no qual o meio de comunicação está inserido. Essa é a tensão entre a importância da comunicação e os mecanismos econômicos.

Por esse motivo, acaba-se por apresentar como “informação” não necessariamente o que é mais relevante, mas aquilo que satisfaz o interesse do meio comunicador, especialmente o de natureza econômica. Isso significa que o critério de seleção do conteúdo não está relacionado com a sua importância social, mas inexoravelmente com a capacidade de produzir ressonância (impacto e audiência), de concretizar negócios que retroalimentem o canal de comunicação, pautando-se pela sua capacidade de gerar riquezas e não pela capacidade de informação (e boa orientação para tomadas de decisões na sociedade). No fim, de modo aparente, desvirtuam-se os objetivos constitucionais, porque a finalidade não é mais puramente de comunicação; mas de comunicar o que vende (acarretando todo um conjunto de ressonâncias comunicacionais relacionadas com pautas vendáveis; e não, necessariamente, daquilo que poderia ser constitucionalmente importante de se informar).

Nessa perspectiva, “a informação, que conduz à formação, é um direito fundamental” (SARAIVA, 2006, p. 21), ou seja, “[...] sem a informação, os seres humanos não obtêm a ciência e a consciência dos fatos e das coisas” (SARAIVA, 2006, p. 22). Assim, “[...] todas as informações indispensáveis para a vida em sociedade chegam, hoje, aos homens, de forma *mediada* e não direta” (GENTILLI, 2005, p. 125). Logo, a “[...] responsabilidade dos meios de comunicação é oceânica. Eles podem denunciar e condenar [...]” (SARAIVA, 2006, p. 83).

¹⁴ “O Jornalismo e o Direito são fundamentais para a dinâmica social. Assemelham-se mais do que muitos acreditam, mas também contabilizam grandes diferenças, tão radicais quanto essenciais para o exercício da democracia”. MANÃS, Carlos Vico; RAHAL, Flávia. **Direito penal para jornalistas: material de apoio para a cobertura de casos criminais**. São Paulo: IBCCRIM, 2013. p. 03.

Portanto, “constituição e mídia, eis o binômio necessário ao exercício de cidadania brasileira” (SARAIVA, 2006, p. 91). Um binômio complexo, todavia.

4. FUNÇÃO SOCIAL: DO PROCESSO INFORMATIVO ATÉ O PAPEL DOS COMUNICADORES DA MÍDIA TELEVISIVA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Após análise jurídica sobre a função social da mídia, tendo como principal embasamento a Constituição Federal de 1988 e a Doutrina especializada, torna-se, agora, imprescindível uma inversão do olhar. É necessária uma imersão no conhecimento científico da Comunicação Social, para assim, compreender como a própria mídia, por meio dos seus Doutrinadores e profissionais atuantes, define como sendo o papel do veículo perante a sociedade, focando os estudos, principalmente, no meio audiovisual, ou seja, na TV brasileira. Informar, segundo definição encontrada no dicionário de língua portuguesa, significa “dar ou tomar conhecimento e ciência de; avisar, comunicar, contar [...]”. Também pode ser compreendido como “transmitir ensinamentos [...] instruir” (MICHAELIS ON-LINE, 2015). Assim, “o termo informação, em português, é polissêmico, apresentando pelo menos três significados distintos: os dados (de um certo problema ou da informática – *data*), as notícias jornalísticas (*news*) e o saber de uma forma geral (*knowledge*)” (BARROS FILHO, 2016, p. 21).

Nesse contexto, ressalta-se que as empresas midiáticas que trabalham com a produção de informação vão muito além das imagens, elas constroem uma história, selecionam as personagens e a forma de propagar o conteúdo¹⁵ (CHARAUDEAU, 2015, p. 15). Com isso, visam a atingir seus objetivos, sejam eles sociais ou mercadológicos¹⁶ (SODRÉ, 1972, p. 11). Por isso, “a finalidade aparente da informação é ordenar (ou reordenar) a experiência social do cidadão, promovendo o seu convívio com setores contingentes” (SODRÉ, 1972, p. 19).

A mensagem repassada ao público receptor é construída pela figura do jornalista, o qual considera, entre outros fatores, a clareza, a objetividade e a completude do fato narrado. “A informação produzida e circulante nas redes, incide adicionalmente sobre o papel histórico do

¹⁵ Por isso, “informação, comunicação, mídias, eis as palavras de ordem do discurso da modernidade”. CHARAUDEAU, Patrick. **Discurso das mídias**. 2 ed. 3ª reimpr. São Paulo: Contexto, 2015. p. 15.

¹⁶ De fato, “não há sociedade, por mais arcaica que seja [...] sem um sistema de circulação de informações [...]”. SODRÉ, Muniz. **A comunicação do grotesco**. Petrópolis: 1972. p. 11.

jornalista como um ‘contador de histórias’ (repórter) mas também como um ‘explicador do mundo’ (analista/comentarista)” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 30). Logo, “*o repórter é o que faz o registro instantâneo da história [...]*” (BARCELLOS, 2017).

Em virtude disso, “o jornalismo funciona como uma usina de informação” (VIANA, 2001, p. 118). Pode-se dizer que “os anos contemporâneos viram os jornalistas exercerem um papel de *facilitadores e promotores* do debate público” (MATOS, 2008, p. 287). Entretanto, salienta-se que “*o jornalista tem que ser cético ao extremo. O jornalista não deve acreditar em nada. O jornalista não deve servir a nenhuma causa a não ser a causa de informar*” (BIAL, 2016).

Sublinha-se que “é comum o jornalista [...] desempenhar um papel de primeira linha na defesa do interesse público. A seu modo, funciona como uma espécie de advogado da sociedade perante o poder” (VIANA, 2001, p. 124). Tal entendimento, fundamenta-se na noção “[...] de que o público tem o ‘direito de saber’, remetendo à classificação idealista de ‘quarto poder’” (MORETZSOHN, 2002, p. 55-56). Por outro lado, há quem acredite que “os jornalistas [...] estariam sempre determinados a transformar toda notícia em espetáculo [...]” (VIANA, 2001, p. 129). Este jornalismo estaria “[...] mais voltado para a sensação que as notícias causam do que para os fatos propriamente ditos [...]” (VIANA, 2001, p. 148).

Imparcialidade e isenção são também características em destaque. “*Todas as pessoas sejam jornalistas ou não elas têm a sua preferência*” (BARBEIRO, 2018). Logo, a imparcialidade não existe de forma plena. Por outro lado, “[...] *isenção significa que o jornalismo tem que apurar os fatos corretamente, ouvir todas as possibilidades, todas as fontes possíveis*” (BARBEIRO, 2018). Ocorre que “na atualidade as empresas jornalísticas estão divididas entre valores conflitantes, é verdade que tendem a voltar-se para o espetacular dando a impressão de que a informação é uma mera mercadoria” (VIANA, 2001, p. 131). Nesse contexto, “[...] informação e divertimento tendem a confundir-se” (RAMONET, 1999, p. 133), e não faltam exemplos concretos na televisão brasileira. Ademais, o avanço tecnológico, além de modificar a forma de produzir conteúdo, alterou também a linguagem utilizada para transmitir e captar mensagens. “A revolução tecnológica fez a balança do poder deslocar-se para o lado do cidadão porque fez ruir uma outra barreira, a que separava o produtor de informações do público” (VIANA, 2001, p. 133). Com isso, “*as novas tecnologias digitais introduzem a ‘imaterialidade jornalística’*” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 47). A

transformação digital eleva cidadãos comuns ao nível de protagonistas no registro dos fatos. “Com a internet o monólogo chega ao fim. As comunidades virtuais, que ‘aceleram e ampliam’ a comunicação entre cidadãos e consumidores, assinalam o fim da comunicação de mão única” (VIANA, 2001, p. 195).

Isso, apresenta consequências interessantes sob o ponto de vista do objetivo constitucional da comunicação. Em primeiro lugar, permite a disseminação e ressonância de diversas informações que não seriam ou nunca foram selecionadas pelos meios de comunicação, realizando uma verdadeira democratização do conteúdo, inclusive, porque muitos desses temas não apresentam impacto econômico (ao menos, no interesse de comunicar-se). Além disso, permite uma ressonância no processo de seleção realizado pelos meios de comunicação, na medida em que acabam observando elementos relevantes para a sociedade, antes encobertos pelas lentes da seleção. Em outras palavras, criam-se novas oportunidades comunicacionais, ainda que dirigidas, em um segundo momento, pelo interesse econômico (ampliam a pauta daquilo que “dá audiência”). Por outro lado, há, também, um impacto perverso no sistema comunicacional, hoje catalogado como *Fake News* ou informações falsas. No que se refere ao tempo, “a internet encurtou o ciclo da informação” (RAMONET, 1999, p. 134). O maior desafio da mídia, nesse sentido, é “encontrar nesse mar de informação que circula o que é realmente a informação certa” (LEITÃO, 2019). Ainda que as tecnologias tenham possibilitado mais acesso e independência aos produtores e consumidores de conteúdo, ressalta-se que a indústria midiática não perdeu prestígio tampouco poder perante a sociedade. Em se tratando da televisão, pondera-se que “ela não é mera ‘observadora’ ou ‘repórter’: tem o poder de interferir nos acontecimentos” (ARBEX JR, 2001, p. 98).

Com isso, é possível assegurar que “a comunicação, hoje, constrói a realidade [...]. Desse modo, [...] algo passa a existir ou deixa de existir, sociologicamente falando, se é mediado, ou não” (GUARESCHI, 2007, p. 6-25). Para ilustrar, cita-se como exemplo, “[...] diálogos cotidianos e rotineiros, ouvidos com muita frequência, como quando alguém diz: Interessante, acabou a greve! E se o interlocutor pergunta por que, a resposta é rápida e convincente: Não se vê mais nada na TV! [...]” (GUARESCHI, 2007, p. 6-25). Nesse sentido, compreende-se que “todos os fatos jornalísticos [...] precisam passar pela TV para serem validados como ‘existentes’. A condição de possibilidade da existência das coisas é entrarem no mundo da representação” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 78).

Ao descrever e exibir o fato, os meios de comunicação determinam o ângulo por meio da qual desejam que os olhares se direcionem, ou seja, atribuem sentidos implícitos a mensagem transmitida ao público. O efeito fascinador da mídia também se mostra um atrativo, principalmente no que se refere ao meio audiovisual. “A televisão tem uma espécie de monopólio de fato sobre a formação das cabeças de uma parcela muito importante da população” (BOURDIEU, 1997. p. 23).

Ocorre que as empresas do ramo jornalístico, em algumas situações e, por conta de motivações internas e externas, utilizam técnicas capazes de alterar os fatos ou, ao menos, mostrá-los de uma forma que atendam determinados objetivos: “nada mais atual do que a ocultação total, parcial ou de aspectos da realidade; a fragmentação nas edições; a inversão da relevância das informações ou a mais primitiva descontextualização dos acontecimentos” (SOUZA, apud ABRAMO, 2003, p. 19).

Nessa perspectiva, “jornalistas dão sua contribuição à desinformação quando se usam de termos indevidos, tendenciosamente minimizadores dos problemas ou exageradores de sua periculosidade” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 113). Em sua atuação, observa-se que “as mídias não são a própria democracia, mas são o espetáculo da democracia” (CHARAUDEAU, 2015, p. 20).

Outro termo bastante comum quando se fala em mídia é o sensacionalismo, o qual significa “[...] a produção de noticiário que extrapola o real, que superdimensiona o fato. Em casos mais específicos, inexistente a relação com qualquer fato e a ‘notícia’ é elaborada como mero exercício ficcional” (ANGRIMANI, 1995, p. 16). A notícia televisionada é exibida como se fosse uma produção cinematográfica, determinando vilões, vítimas e o clímax da história, deixando de apenas informar, para também entreter e emocionar. A informação “[...] é antes de tudo considerada como uma mercadoria, e que este caráter prevalece, de longe, sobre a missão fundamental da mídia: esclarecer e enriquecer o debate democrático” (RAMONET, 1999, p. 08).

A “‘mídia’, tornou-se sinônimo de megainvestimentos, com todas as suas implicações políticas, sociais, financeiras e econômicas” (ARBEX JR, 2001, p. 262). Pode-se dizer que “a ‘grande mídia’ constitui, hoje – com todas as suas complexidades, os seus paradoxos e suas contradições -, uma coluna de sustentação do poder” (ARBEX JR, 2003, p. 08). Daí o seu papel social se transmuda: antes, de verificadora e asseguradora da existência e qualidade da

informação (aspecto que tem se buscado resgatar, porque garante a legitimidade, na medida em que passa a auxiliar na seleção entre informações verdadeiras e falsas) para um mecanismo de provocação e de criação de informações (papel importante sob o ponto de vista político, porém ainda incerto em relação ao seu papel social e constitucional).

Pontua-se, contudo, que o público receptor dessas mensagens se mostra mais atento e crítico ao conteúdo que lhe é transmitido (o que não representa, necessariamente, um ganho de qualidade). A visibilidade com que o mundo da mídia lança sobre os fatos divulgados cria um “[...] jogo de espelhos (ele reflete o espaço social e é refletido por este)” (CHARAUDEAU, 2015, p. 16). Quando se trata da mídia audiovisual é importante enfatizar seu poder de concentração. O veículo “[...] é praticamente o único que fala; estabelece com os interlocutores uma comunicação vertical, de cima para baixo; não faz perguntas, apenas dá respostas” (GUARESCHI, 2007, p. 6-25). Logo, “a TV marca [...] a passagem do ‘mundo dos invisíveis’, das pessoas comuns, normais, insignificantes, ao ‘mundo dos visíveis’, daqueles que *realmente existem*” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 91).

A mídia apresenta o fato ao público, bem como cria uma forma de contar a história por meio de imagens e sons. A televisão se mostra como uma janela, por meio da qual a sociedade escolhe a moldura (emissora) com a qual deseja compreender a notícia. Por sua vez, o jornalista se apresenta como interlocutor e mediador entre o ocorrido, à empresa midiática e a sociedade interessada. “A mídia deve ser a porta-voz de todos os grupos organizados da sociedade. Essa é sua função principal e constitucional” (GUARESCHI, 2007, p. 6-25). Desse modo, “a mídia influi poderosamente nas escolas, nas famílias e em todas as instâncias da sociedade” (GUARESCHI, 2007, p. 6-25).

Seguindo essa perspectiva, a jornalista Fabiana Padovan Vieira (2010), pontua que “[...] *o papel da mídia na sociedade é informar, é definir os temas a serem discutidos, é expor ideias e formar opiniões. O papel da mídia é formar cidadãos conscientes e críticos*”. Contudo, pondera que, na realidade, a mídia “[...] *tem desvirtuado sua ideologia e feito um papelão*”, ou seja, “*tem trabalhado em prol de interesses pessoais, empresariais e políticos, e não a favor do bem para a sociedade*”. Consequentemente, “as mídias assumem uma parte simbólica democrática, a que se constrói através do dizer social” (CHARAUDEAU, 2015, p. 189). Por outro lado, ressalta-se que “a mídia não é um mero veículo de transmissão de informação. O ato de informar vincula-se ao ato de formar” (ALVES, 2001).

Nesse sentido, a mídia deveria servir, portanto, como um ponto de partida para que o público crie, a partir do que assistiu, a sua própria significação sobre o fato narrado. É que “[...] *devido à saturação da informação, cabe ao jornalista interpretá-la, atribuindo-lhe sentido e precisão na produção de um bem intelectual que dê ao receptor a possibilidade de refletir e, também, de interpretar*” (LOBO, 2013). Para Blotta (BLOTTA, 2019), a sociedade atual está vivendo “*uma perspectiva mídiacentrica*”, isto é, “[...] *a gente olha tudo pelas lentes da mídia*”. Ao passo que o jornalista trabalha encaixando “[...] *as pecinhas desse quebra-cabeças movediço que é a notícia*” (PAGLIA, [2020?]).

O consumo de informação ocorre por diferentes meios e se propaga através de distintos personagens. Há o surgimento de uma nova forma de interação. “A mídia não deve mais fingir que acredita que ela é o olho que olha, mas que não pode ver-se. [...] Hoje, todo mundo vê a mídia, a observa, a analisa [...]” (RAMONET, 1999, p. 57).

Ao atuar como espelho que reflete a realidade, a mídia introduz, de forma implícita, o seu olhar perante o acontecido. Isso ocorre, por meio de signos, ou seja, aquilo que é falado pelo jornalista, as imagens apresentadas, os gestuais, as entrevistas selecionadas e, até mesmo, a escolha da angulação de câmera para televisionar a notícia. A própria seleção daquilo que será apresentado, dentro do rol de possibilidades, é um recorte de um ponto de vista (sobre o qual se agregam os demais). Todos elementos formam uma grande teia de sentido. E, por conta disso, “a responsabilidade das mídias, de início, está na seleção dos acontecimentos. Obnubiladas pelo acidental e pelo insólito, assimilando o acontecimento à desordem social, as mídias constroem uma agenda do mundo midiático [...]” (CHARAUDEAU, 2015, p. 271).

5. CRIME MEDIATIZADO: PUBLICIDADE TELEVISIVA DE ATOS PROCESSUAIS PENAIIS

Há uma aproximação, cada vez mais intensa, da esfera do Poder Judiciário com os veículos difusores de notícias criminais. Observa-se, a interpretação de que “[...] o jornalista se apresenta como *revelador* da informação oculta e [...] assume o papel de adversário dos poderes instituídos e de aliado do público, procedendo a interrogatórios, instruindo questões, aspirando aos papéis de juiz ou detetive” (CHARAUDEAU, 2015, p. 78).

Dentre a gama de casos, os criminais ganharam espaço na grade de programação da TV brasileira. Quando envolvem situações impactantes, a dramatização e a espetacularização dos jornalistas tendem a ser mais intensas. É como se houvesse holofote sobre as pessoas referidas no elemento fático. Criminosos ascendem à figura de populares personagens, observados e retratados a partir de estereótipos, com apelidos, humor e até raiva. Talvez sejam exatamente esses elementos que tornem “notícia” fatos de todo irrelevantes, sob o ponto de vista da função jurídica da mídia.

No anseio de tornar a notícia atrativa, utilizam-se construções simbólicas exacerbadas da figura do vilão e do mocinho no conto da vida real. Com isso, a mídia consegue, além da atenção, provocar debates, opiniões, sentimentos de ódio e de compaixão, gerando ressonâncias comunicativas na sociedade e no lucro. Conseqüentemente, a publicidade dos atos processuais penais se tornou pauta recorrente nas redações. Assim, “a televisão convida à *dramatização*, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter dramático, trágico” (BOURDIEU, 1997. p. 25). Nesta visão, “[...] a televisão privilegia certo número de *fast-thinkers* que propõem *fast-food* cultural, alimento cultural pré-digerido, pré-pensado [...]” (BOURDIEU, 1997. p. 41).

Orientados pela busca dos mais altos índices de audiência, o comunicador informa o cidadão leigo sobre os andamentos jurídicos e também divulga termos técnicos inerentes ao ocorrido. Assim, o jornalista passa a ser considerado um porta-voz. “A mídia aproveita da dor das famílias para fazer notícia, em consequência a sociedade acaba consternada ao conviver com verdadeiros *reality shows* em que os protagonistas são [...] atores da vida real que acabam sendo celebrizados” (QUEIROZ, 2011, p. 197-206).

Os jornalistas, além de informar conceitos jurídicos, explicam ao telespectador, de forma detalhada, as fases que integram o andamento processual penal. Com isso, os comunicadores passam a participar da resolução dos casos, na medida em que investigam, interrogam e, algumas vezes, inclusive, prejulgam os envolvidos. Por esse motivo, “preocupa a todos os operadores do processo, notadamente criminal, a divulgação e o julgamento midiático imposto pelos meios de comunicação [...]” uma vez que ocorre “[...] sem defesa ou contraditório, sem recursos e com eventuais parcialidades não expressadas” (SOUZA, 2011, p. 11). Da mesma forma que a liberdade de imprensa é uma garantia fundamental também são a ampla defesa e a presunção de inocência, por exemplo.

O relacionamento existente entre jornalista e a fonte policial, no caso de coberturas criminais, envolvem múltiplos interesses, que ultrapassam o da veiculação da notícia (como a busca de legitimidade e de correção para a atuação policial, os direitos dos acusados, etc.). Ocorre que “a mídia e o sistema penal brasileiro passam a interagir e dialogar, influenciando-se mutuamente, algumas vezes, de forma benéfica, outras de forma conturbada” (MENDONÇA, 2013).

Assim, por exemplo, se de um lado, há a possibilidade de aceleração das investigações, fiscalização do trabalho da polícia, do Ministério Público e do Judiciário, porque a exposição também os atinge, gerando interesses de legitimação e “prestação de contas” social; de outro lado, essa mesma aceleração pode ser prejudicial, porque realiza atropelos procedimentais que podem inviabilizar ou dificultar o exercício dos demais direitos constitucionais dos acusados (como a ampla defesa e o contraditório, por exemplo) e da própria compreensão da sociedade sobre determinados fenômenos jurídicos.

Isso pode impactar negativamente nos objetivos do Direito de vários modos, dentre os quais, se destaca aqui a possibilidade de injustiças que podem ocorrer pela violação dos procedimentos legais, diante do processo paralelo (midiático), que acelera e avilta garantias jurídicas; ou ainda pela manipulação do processo midiático pelo acusado e pelos atores jurídicos, direcionando a “opinião pública” para determinadas soluções (que geram ressonâncias comunicacionais em relação aos profissionais do Direito, e assim por diante).

O ato de midiaticizar processos penais provoca algumas alterações no mundo social, o que Casara (CASARA, 2018, p. 11-12) denominou de “mutação simbólica”, ou seja, “os institutos e as formas processuais penais passam a ser tratados também como espécies de mercadorias, portanto negociáveis e disponíveis” (CASARA, 2018, p. 11-12). Diante dessa perspectiva, “o caso penal passa a ser tratado como uma mercadoria que deve ser atrativa para ser consumida. A consequência mais gritante desse fenômeno passa a ser a vulnerabilidade a que fica sujeito o ‘vilão’ escolhido para o espetáculo” (CASARA, 2018, p. 37).

Note-se, por exemplo, que provavelmente não há um dia sequer sem que um telespectador escute a palavra “fiança” em um caso criminal. Paradoxalmente, inobstante, a sociedade não possui o conhecimento de que fiança não é pena criminal (de modo que pagar uma fiança e receber a liberdade não significa o “fim” da história); mas que se trata de uma garantia processual, mediante a qual o acusado se compromete a colaborar com o andamento

do processo (e a não cometer outros fatos delituosos, por evidente), sob pena de perder o valor dado em garantia e, ainda, ver a sua liberdade provisória revogada, de modo a voltar para a prisão. Tecnicamente, portanto, a fiança não possui nenhuma relação com punição para o fato; ao contrário do imaginário social.

Importante e poderoso veículo difusor de informações, a TV permite que os telespectadores adquiram conhecimento e criem opiniões a respeito de fatos ocorridos no Brasil e no mundo. No entanto, o meio configura também um negócio e, como tal, precisa atender questões mercadológicas que vão muito além do mero ato de comunicar. Esse, como visto, é o elemento de tensão entre a Comunicação e o Direito. A dificuldade é que o real, às vezes, confunde-se com a criação ficcional (e muitos elementos juridicamente importantes são perdidos nesse caminho).

Nesse sentido, nota-se que algumas transmissões de casos criminais realizadas “[...] tratam de criar uma imagem, um espectro, maior ou diferente do que realmente se passa no âmbito dos procedimentos oficiais, como um ‘processo paralelo’ que corre na mídia, chamado ‘*Trial by Media*’ (Julgamento pela Mídia)” (MANÃS, 2013, p. 74), também denominado no Brasil como “publicidade opressiva”. Dessa maneira, “o problema central que se coloca é a possibilidade concreta de os órgãos da mídia exercerem algum tipo de influência durante o trâmite de um processo judicial” (QUEIROZ, 2011, p. 197-206). E, a longo prazo, talvez até mais grave, acarretam um descompasso entre os objetivos do processo criminal e o imaginário a respeito daquela finalidade, provocando tensões entre o sistema do Direito e a aplicação da lei com o senso comum da população (e, portanto, da função jurídica da comunicação social). Nesse sentido, muitas comunicações estão mais relacionadas com o espetáculo (com o meio) do que propriamente com os fatos que estão sendo retratados (a respeito da existência, do autor, das circunstâncias, etc.), que é o interesse principal do processo penal. Exemplo muito evidente é a preocupação sistemática a respeito de uma vítima de homicídio possuir antecedentes criminais, o que induz, automaticamente, à uma ideia de “merecimento” da morte no imaginário social (porque configuraria não ser uma “pessoa de bem”, na nomenclatura do senso comum).

A mídia audiovisual ao transmitir informações inerentes aos casos e julgamentos criminais exerce (ou deveria) um importante papel social de propagar conhecimentos e dar voz aos envolvidos nos conflitos. Todavia, durante o processo de criação da notícia, determinadas ferramentas são utilizadas para tornar mais “didático” o delito narrado. Evidente que em

desequilíbrio, tais instrumentos comunicacionais distorcem a realidade fática, produzindo complementos inexistentes e inverídicos de caráter puramente estético¹⁷ (CASARA, 2018, p. 27).

No que se refere as nomenclaturas adotadas, há uma linha tênue que deve ser respeitada até que haja o julgamento definitivo. “A experiência tem ensinado aos jornais a medir as palavras ao atribuir culpa” (RAMOS; PAIVA, 2007, p. 66). No exercício da atividade profissional, o jornalista se depara com complexidades linguísticas ao traduzir o discurso jurídico. Inserido “na sociedade do espetáculo, o processo penal também se torna apenas um simulacro. Uma mercadoria que precisa ser atrativa para ser negociada” (CASARA, 2018, p. 15-16). Por outro lado, “[...] o diálogo entre juristas e jornalistas, entre Direito e Comunicação, torna-se cada vez mais necessário e, a partir de seus ruídos, criam-se conflitos de grande relevância para os atuais arranjos democráticos” (CALIXTO, 2012).

Ao propagar conteúdo penal, a mídia cumpre com uma função social. Por outro lado, a forma como retrata a situação fática, pode nem sempre ser adequada, valendo-se de construções simbólicas exacerbadas. É preciso comunicar o Direito, tornar os seus atos conhecidos do público. Os delitos criminais são a porta de entrada, por meio da qual torna-se mais fácil a ilustração de conceitos jurídicos obscuros. Contudo, “a mídia não se limita a informar sobre fatos delitivos; ela lhes acrescenta quase sempre um juízo de valor [...]” (ALVES, 2001).

A exposição de notícias criminais exige de seus produtores cautela e equilíbrio, evitando que interesses privados mercadológicos prevaleçam sobre direitos individuais e, sobretudo, diante do objetivo geral do processo criminal. Afinal, não se pode perder de vista, que é popularizada a noção de que o processo criminal cria estigmas nas pessoas (que dificultam a vida em sociedade, após o encerramento do papel do Direito, como o caso do “Goleiro Bruno” e tantos outros). Exatamente por isso, função tão nobre exige uma comunicação, no mínimo, que respeite os determinantes constitucionais.

¹⁷ Em decorrência, “viver perde a espontaneidade e torna-se um entrar em cena. Uma sequência de atos, distante da facticidade [...]”. CASARA, Rubens R.R. **Processo penal do espetáculo (e outros ensaios)**. 2. ed. Florianópolis: Editora Tirant lo Blach, 2018. p. 27.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Provocar a reflexão sobre a comunicação de fatos criminais pela mídia é fundamental, tendo em vista o inevitável encontro multidisciplinar. Atos processuais são retratados com frequência nas transmissões televisivas; conteúdos jurídicos complexos são traduzidos e propagados pelos jornalistas, especialmente, aqueles inerentes ao âmbito penal. Assim, o comunicador atua como uma espécie de ponte que une os universos paralelos.

O artigo iniciou com breve abordagem histórica sobre a evolução da função da mídia na sociedade da informação, considerando as sensíveis transformações no campo tecnológico, as quais permitiram a expansão do alcance midiático, bem como impulsionaram a rapidez na construção da notícia. O mundo é visto e comentado sob a ótica representativa da mídia. Valendo-se de sua interferência social, o veículo estimula debates e provoca interpretações sobre a realidade fática apresentada. Contudo, a função de informar surge acompanhada de uma função mercadológica com objetivos direcionados ao lucro, o que provoca tensões entre Comunicação e Direito.

Desse modo, devido à importância da mídia na sociedade brasileira, a Constituição Federal, destinou um capítulo específico para regulamentar a comunicação social, sendo que o atual texto constitucional de 1988 é o que mais aborda a temática. A legislação estabelece, portanto, uma regra de proporcionalidade, garantindo harmonia entre direitos públicos e privados. A mídia tem direitos inerentes a atividade informativa, porém, devido a sua importância passa a ter deveres a fim de frear a livre circulação de ideias, uma vez que aquilo que o meio divulga provoca consequências na sociedade.

A constituição em seu artigo quinto garantiu ampla proteção à comunicação, considerando que a liberdade de expressão representa um elemento essencial nas democracias, priorizando finalidades educativas, artísticas e culturais. Por isso, pode-se afirmar que devido aos limites constitucionais não há uma liberdade plena no exercício do ato de comunicar, o que vincula a mídia ao cumprimento de uma função social. Os excessos podem gerar, inclusive, responsabilização jurídica. Há, portanto, conflito entre interesses sociais e interesses econômicos. Isso porque, a liberdade de expressão é uma garantia fundamental, mas também são a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência.

Na sequência, passou-se à uma imersão na própria mídia, por meio da Doutrina, bem como do senso comum de seus comunicadores (auto-observação). O jornalista faz a mediação entre a notícia, o noticiado e o telespectador. Logo, compartilha conhecimento. Ao difundir conteúdos criminais, os jornalistas infiltram-se no universo jurídico, resultando em comportamentos que, por um lado, favorecem a celeridade resolutiva dos delitos e, por outro, prejudicam às decisões proferidas pelos magistrados, uma vez que nem todos os profissionais lidam com tranquilidade diante da superexposição midiática. A publicidade dos atos processuais penais tornou-se demanda que desperta o interesse tanto dos telespectadores quanto das emissoras de TV.

O sistema penal se comunica com os meios audiovisuais e conseqüentemente, influencia-se por aquilo que é reverberado. Essa interferência pode beneficiar, mas também pode prejudicar o devido andamento processual. De qualquer forma, a intervenção midiática provoca o debate, uma vez que direciona os olhares dos telespectadores e, até mesmo, do Judiciário, para um tema controverso. Com isso, o intercâmbio entre as áreas implica em resultados práticos, positivos quando os veículos fiscalizam ações jurídicas e negativos quando aceleram decisões equivocadas pelos magistrados em casos de ampla repercussão ou obstaculizam investigações preliminares no inquérito policial. Quando negativos podem ainda gerar injustiças decorrentes de violações nos procedimentos legais ou até mesmo provocar estigmas que dificultem a ressocialização do indivíduo criminoso, mesmo após o encerramento do papel do Direito.

As mensagens transmitidas pela mídia provocam reações nos interlocutores (faz pensar e faz sentir), tanto ao induzir a formação de opiniões, quanto na mobilização de imaginários e estereótipos. Mais que inserir ideias, a mídia auxilia na construção do caráter pessoal. Ocorre que, além de cumprir um papel de difusora de informação, as emissoras de TV, enquanto empresas privadas, necessitam atender obrigações mercadológicas. Por vezes, ao narrar o caso, proporcionam um espetáculo, a fim de tornar atrativos, ao telespectador, eventos trágicos da vida real. Com isso, personagens da cena delituosa são celebrizados e, suas vidas privadas, invadidas pelas lentes da câmera. Na busca pelo furo de reportagem, direitos constitucionais de ampla defesa, contraditório e presunção de inocência são violados frente a incessante busca por audiência. A informação torna-se produto e o crime oportunidade lucrativa.

Ao lançar luzes sobre o Direito, a mídia desperta a atenção. Ao atuar dessa forma, evidentemente, cumpre uma função na sociedade. No entanto, o problema ocorre quando, ao contar a história, por meio dos construtos audiovisuais, utiliza termos equivocados ou estabelece julgamentos midiáticos antecipados, deixando que interesses privados da emissora se sobreponham aos interesses coletivos. Isso ocorre, porque, muitas vezes, o critério de seleção de conteúdo está mais atrelado com a capacidade de produzir impacto e audiência do que propriamente relacionado com a devida importância no âmbito social.

No oceano informacional, o equilíbrio é a solução, tanto para que o meio midiático difunda dados com qualidade e sem evasão da função estabelecida na Constituição, quanto para o próprio Poder Judiciário julgar de forma adequada e sem interferências. Cada ramo científico precisa estar ciente da sua finalidade dentro da composição social, prevalecendo, sempre, o bom senso, a ética profissional, a dignidade humana e a função jurídico-constitucional (que garante e protege a liberdade comunicacional quando exercida dentro de sua função), uma vez que ao tratar de questões que envolvem interesse público interfere-se, pontualmente, nas formas de percepção do mundo.

REFERÊNCIAS

ALBERTON, Cláudia Marlise da Silva. **Publicidade dos atos processuais e direito à informação**. Rio de Janeiro: AIDE, 2000.

ALVES, Laura Maria Pessoa Batista. A mídia como agente operador do direito. **Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade (FIDES)**, Natal, RN. v. 2, n. 1, jan./jun., 2001. Disponível em: <http://www.revistafides.ufrn.br/index.php/br/article/view/70>.

ANGRIMANI, Danilo. **Espreme que sai sangue**. v. 47. São Paulo: Summus, 1995.

ARAÚJO, Evandro Nicomedes; ROCHA, Elisa Maria Pinto. Trajetória da sociedade da informação no Brasil: proposta de mensuração por meio de um indicador sintético. **Ciência da Informação**. Brasília, DF. v. 38, n. 3, p.9-20, set./dez., 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v38n3/v38n3a01.pdf>.

ARBEX JR, José. **Showrnalismo**. São Paulo: Casa Amarela, 2001.

ARBEX JR, José. O legado ético de Perseu Abramo e de Aloysio Biondi. *In*: ABRAMO, Perseu. **Padrões de manipulação na grande imprensa**. 1. ed. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2003.

ARGUIÇÃO de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Ação que envolve o controle concentrado de constitucionalidade. Disponível em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=12837>.

BARBEIRO, Heródoto. Existe jornalismo imparcial? 05 nov. 2018. 1 vídeo (1 min 11 s). Publicado pelo canal Heródoto Barbeiro. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=UdDOlnMMBvk>.

BARCELLOS, Caco. Caco Barcellos fala sobre a profissão de repórter. Conversa com Bial. *In*: GloboPlay. [São Paulo, 2017]. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/5895667/>.

BARROS FILHO, Clóvis de. **Ética na comunicação**. 7. ed. São Paulo: Summus, 2016.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

BAUMAN, Zygmunt. **A sociedade individualizada**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

BELL, Daniel. **O advento da sociedade pós-industrial**. São Paulo: Editora Cultrix, 1973.

BIAL, Pedro. Chegue mais perto. Pedro Bial dá dicas para quem quer ser jornalista. 18 fev. 2016. 1 vídeo (02 min 12 s). Publicado pelo canal Globo. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=C8yhimFq4dY>.

BLOTA, Vitor; MANSO, Bruno Paes. A mídia é essencial para a manutenção da democracia. **Jornal da USP**. São Paulo, 14 jun. 2019. 1 vídeo (27 min 50 s). Publicado pelo canal Diálogos na USP. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/a-midia-e-essencial-para-a-manutencao-da-democracia/>.

BOURDIEU, Pierre. **Sobre a televisão**. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 1997.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. **Lei nº 5.250, de 09 de fevereiro de 1967**. Regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Brasília, DF: Presidência da República, 1967. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15250.htm.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Emenda nº 36, de 28 de maio de 2002**. Dá nova redação ao art. 222 da Constituição Federal, para permitir a participação de pessoas jurídicas no capital social de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nas condições que especifica. Brasília, DF, 2002. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc36.htm.

BULOS, Uadi Lammêgo. **Curso de Direito Constitucional**. 8. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2014.

CABRAL, Eula D. Taveira. A mídia brasileira sob o ângulo constitucional. *In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (INTERCOM)*, 28,2005, Rio de Janeiro, RJ. **Anais eletrônicos** [...]. Disponível em:

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/R1758-1.pdf>.

CABRINI, Roberto. Roberto Cabrini: no rastro da notícia. 12 nov. 2019. 1 vídeo (58 min 39 s). Publicado pelo canal da Leda Nagle. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=5MHmVCNuVUU>.

CALIXTO, Clarice Costa. Direito e Mídia: linguagem e poder no mercado de discursos públicos. *In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE*, 2012, Santa Maria, RS. **Anais eletrônicos** [...]. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2012/18.pdf>.

CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de. **Liberdade de informação e o direito difuso à informação verdadeira**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

CASARA, Rubens R.R. **Processo penal do espetáculo (e outros ensaios)**. 2. ed. Florianópolis: Editora Tirant lo Blach, 2018.

CASTELLS, Manuel. Inovação, liberdade e poder na era da informação. *In: MORAES, Dênis (org.)*. **Sociedade midiaticizada**. Rio de Janeiro: Mauad. 2006.

CHARAUDEAU, Patrick. **Discurso das mídias**. 2 ed. 3ª reimpr. São Paulo: Contexto, 2015.

DANTAS, Denise. O cenário pós-industrial: modificações no ambiente do objeto na sociedade contemporânea e seus novos paradigmas. **Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP**, São Paulo, SP. n. 22, p. 127, dez. 2007. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/posfau/issue/view/3582/927>.

DETONI, Márcia. **Mídia pública na sociedade da informação**. São Paulo: Editora Mackenzie, 2015.

FARIAS, Edilsom. **Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

FERREIRA, Delson. **Manual de sociologia**. Dos clássicos à sociedade da informação. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003.

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. **Princípios constitucionais do Direito da sociedade da informação**. A tutela jurídica do meio ambiente digital. São Paulo: Saraiva, 2015.

GENTILLI, Victor. **Democracia de massas: jornalismo e cidadania**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005.

GIDDENS, Anthony. **Modernidade e identidade**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

GUARESCHI, Pedrinho A. Mídia e Democracia: o quarto versus o quinto poder. **Revista Debates**, Porto Alegre, RS. v. 1, n.1, p. 6-25, jul.-dez. 2007. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/debates/article/view/2505/1286>.

GUY, Debord. **A sociedade do espetáculo**. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
INFORMAR. In: MICHAELIS ON-LINE: Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. [Editora Melhoramentos LTDA]. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=INFORMAR>.

LEITÃO, Miriam. Quais os obstáculos atuais do Jornalismo Investigativo. 30 jun. 2019. 1 vídeo (02 min 59 s). Publicado pelo canal da Abraji. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IgIC3x_edck.

LOBO, Tiago. Sobre o papel social do jornalismo. **Observatório da Imprensa**. [Porto Alegre]. ed. 743, 23 abr. 2013. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/feitos-desfeitas/_ed743_sobre_o_papel_social_do_jornalismo/.

MACCALÓZ, Salete. **O Poder Judiciário, os meios de comunicação e opinião pública**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002.

MANÃS, Carlos Vico; RAHAL, Flávia. **Direito penal para jornalistas: material de apoio para a cobertura de casos criminais**. São Paulo: IBCCRIM, 2013

MANSO, Bruno Paes; BLOTA, Vitor. A mídia é essencial para a manutenção da democracia. **Jornal da USP**. São Paulo, 14 jun. 2019. 1 vídeo (27 min 50 s). Publicado pelo canal Diálogos na USP. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/a-midia-e-essencial-para-a-manutencao-da-democracia/>.

MARCONDES FILHO, Ciro. **Comunicação e Jornalismo. A saga dos cães perdidos**. São Paulo: Hacker Editores, 2000.

MARTINI, Renato. **Sociedade da informação**. São Paulo: Trevisan Editora, 2017.

MATOS, Carolina. **Jornalismo e política democrática no Brasil**. São Paulo: Publifolha, 2008.

MATTELART, Armand. **História da sociedade da informação**. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Edições Loyola, 2006.

MENDONÇA, Fernanda Graebin. A (má) influência da mídia nas decisões pelo tribunal do júri. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE, 02., 2013, Santa Maria, RS. **Anais eletrônicos** [...]. Santa Maria: UFSM – Universidade Federal de Santa Maria, 2013. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/3-6.pdf>.

MIRANDA, Antônio. Sociedade da informação: globalização, identidade cultural e conteúdos. **Ciência da Informação**. Brasília, DF. v. 29, n. 2, p. 78-88, maio/ago. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n2/a10v29n2.pdf>.

MORAES, Alexandre de. **Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional**. 9. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2013.

MORETZSOHN, Sylvia. **Jornalismo em “tempo real”**. Rio de Janeiro: Revan, 2002.

PAGLIA, Ernesto. Veja a crônica de Ernesto Paglia sobre a notícia. *In*: G1. [São Paulo, 2020?]. Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/videos/t/todos-os-videos/v/veja-a-cronica-de-ernesto-paglia-sobre-a-noticia/6560557/>.

PIERANTI, Octavio Penna. O Estado e as Comunicações no Brasil: Reflexões acerca da Constituição Federal de 1988. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 28, 2005, Rio de Janeiro, RJ. **Anais eletrônicos** [...]. Disponível em: <http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/120773943294362873896338310764639043347.pdf>.

QUEIROZ, Arthur Augusto de Lima. Glamourização do crime: repercussão midiática e influência jurídica. **Aphonline.: Trindade**, Goiânia, GO. v. 1, n. 1, p. 197-206, jan./jun, 2011. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/373753767/Glamourizacao-Do-Crime-Repercussao-Midiatica-e-Influencia>.

RAMONET, Ignácio. **A tirania da comunicação**. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

RAMOS, Silvia; PAIVA, Anabela. **Mídia e violência: tendências na cobertura de criminalidade e segurança no Brasil**. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2007.

SANTOS, Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa; CARVALHO, Ângela Maria Grossi, Sociedade da informação: avanços e retrocessos no acesso e no uso da informação. **Informação & Sociedade: Estudos**, João Pessoa, PB. v.19, n.1, p. 45-55, jan./abr. 2009. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/1782>.

SARAIVA, Paulo Lopo. **Constituição e mídia no Brasil**. São Paulo: Saraiva, 2006.

SARMENTO, Daniel. Comentário ao capítulo V: da Comunicação Social. *In*: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). **Comentários à Constituição do Brasil**. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2034. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502212640/cfi/0>.

SODRÉ, Muniz. **A comunicação do grotesco**. Petrópolis: 1972.

SODRÉ, Muniz. Eticidade, campo comunicacional e midiatização. *In*: MORAES, Dênis (org.). **Sociedade midiatizada**. Rio de Janeiro: Mauad, 2006.

SOUZA, Artur César de. **A decisão do juiz e a influência da mídia**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

SOUZA, Hamilton Octavio. A atualidade dos estudos do jornalista e professor Perseu Abramo. *In*: ABRAMO, Perseu. **Padrões de manipulação na grande imprensa**. 1 ed. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2003.

TAKAHASHI, 2002, p. 02 apud OLIVEIRA, Antônio Francisco Maia; BAZI, Rogério Eduardo Rodrigues. Sociedade da informação, transformação e inclusão social: a questão da produção de conteúdos. **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, SP. v. 5, n. 2, p.115-131, jan./jun. 2008. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/2015/2136>.

THOMPSON, John B. **Ideologia e cultura moderna**. 4. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1995.

TRAQUINA, Nelson. O jornalismo como um espaço de luta política. **IHU On-line**. Revista do Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, RS. ed. 202, 30 out. 2006. Disponível em: http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=533&sec

VIANA, Francisco. **De cara com a mídia**. São Paulo: Negócio Editora, 2001.

VIEIRA, Fabiana Padovan. O papel (ão) da mídia na sociedade. **Observatório da Imprensa**. [São Paulo ?], ed. 613, 26 out. 2010. Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/feitos-desfeitas/o-papelao-da-midia-na-sociedade/>.

WERTHEIN, Jorge. A sociedade da informação e seus desafios. **Ciência da Informação**. Brasília, DF. v. 29, n. 2, p. 71-77, maio/ago. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n2/a09v29n2.pdf>.